

SHARQ UYG'ONISHI AN'ANALARINI ZAMONAVIY INNOVATSION PEDAGOGIK METODLAR BILAN UYG'UNLASHTIRISH

Raxmanova Nigora Xusanboyevna, Namangan davlat universiteti, tadqiqotchi, Namangan, O'zbekiston.

Annotatsiya

KIRISH: sharq uyg'onishi an'analari (ustoz–shogird tizimi, ma'naviy qadriyatlar)ni zamonaviy innovatsion metodlar bilan birlashtirish o'quvchilarning kompleks rivoji uchun dolzarb yo'nalish hisoblanadi.

MAQSAD: an'anaviy va innovatsion pedagogik yondashuvlarni uyg'unlashtirishning nazariy asoslari hamda amaliy mexanizmlarini aniqlash.

MATERIALLAR VA METODLAR: tarixiy-nazariy va komparativ tahlil asosida ustoz–shogird modeli hamda zamonaviy metodlar o'rganildi. Empirik metodlar orqali pedagoglarning innovatsiyalarni joriy etish tajribasi tahlil qilindi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: individual yondashuv va ma'naviy tarbiya elementlarini interaktiv va raqamli metodlar bilan uyg'unlashtirish dars samaradorligini oshiradi. Innovatsion metodlar kreativlik va tanqidiy tafakkurni rivojlantirsa, tarixiy qadriyatlar ma'naviy-axloqiy rivojlanishga xizmat qiladi.

XULOSA: an'analar va innovatsiyalar integratsiyasi ta'limni interaktiv va ijodiy modelga olib kelib, pedagogik samaradorlikni oshiradi.

Kalit so'zlar: sharq uyg'onishi, ustoz–shogird tizimi, innovatsion metodlar, pedagogik integratsiya, interaktiv ta'lim.

ИНТЕГРАЦИЯ ТРАДИЦИЙ ВОСТОЧНОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ С СОВРЕМЕННЫМИ ИННОВАЦИОННЫМИ ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ

Рахманова Нигора Хусанбоевна, Наманганский государственный университет, исследователь, Наманган, Узбекистан.

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: сочетание системы «устоз–шагирд» и современных цифровых технологий является актуальным направлением развития образования.

ЦЕЛЬ: определить теоретические основы и механизмы интеграции традиционных и инновационных подходов.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: использованы историко-теоретический и сравнительный анализ, а также эмпирические методы изучения практик педагогов.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: синтез наставничества и интерактивных методов повышает мотивацию и учебные результаты. Традиционные ценности укрепляют духовно-нравственный компонент развития.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: интеграция традиций и инноваций способствует созданию целостной и эффективной образовательной модели.

Ключевые слова: восточное Возрождение, система «устоз–шагирд», инновационные методы, педагогическая интеграция, интерактивное обучение.

INTEGRATING THE TRADITIONS OF THE EASTERN RENAISSANCE WITH MODERN INNOVATIVE PEDAGOGICAL METHODS I

Rakhmanova Nigora Khusanboyevna, Namangan State University, Researcher, Namangan, Uzbekistan.

Annotation

INTRODUCTION: combining the master–apprentice tradition with digital and interactive approaches represents a relevant direction in educational development.

AIM: to determine theoretical foundations and mechanisms for integrating traditional and innovative methods.

MATERIALS AND METHODS: historical-theoretical and comparative analysis, along with empirical study of teaching practices, were employed.

DISCUSSION AND RESULTS: integrating mentorship principles with interactive technologies improves engagement and learning outcomes. Traditional values strengthen moral and social development.

CONCLUSION: the integration of tradition and innovation promotes a holistic and effective educational model.

Keywords: eastern Renaissance, master–apprentice system, innovative methods, pedagogical integration, interactive learning.

XX asrning oxiri va XXI asrning boshlarida global ta'lim jarayonlarida yangi paradigmatic o'zgarishlar kuzatildi. Dunyodagi ta'lim tizimlari an'anaviy pedagogik yondashuvlardan zamonaviy innovatsion metodlarga o'tishni boshdan kechirmoqda. Ushbu jarayonda Sharq uyg'onishi davrida shakllangan pedagogik an'analarning amaliy ahamiyati va ularni zamonaviy pedagogik tizimlar bilan uyg'unlashtirish masalalari alohida o'rganishga loyiqdir. Sharq uyg'onishi — ilmiy tafakkur, ma'naviy-ma'rifiy qadriyatlar va ustoz–shogird tizimining rivojlanish davri bo'lib, u o'quvchilarning bilim, axloqiy va estetik rivojlanishida muhim rol o'ynagan. Bugungi kunda esa pedagogik jarayonda interaktiv metodlar, raqamli texnologiyalar va innovatsion yondashuvlarni joriy etish bilan tarixiy an'analarni uyg'unlashtirish o'quv jarayonining samaradorligini oshirish imkoniyatlarini beradi. Sharq uyg'onishi davrida pedagogik jarayonlar asosida o'quvchilarni ilmiy tafakkurga, analitik fikrlashga va ma'naviy rivojlanishga yo'naltirishning ko'plab usullari mavjud edi. Ustoz–shogird tizimi, doimiy kuzatish, individual yondashuv va bilimni amaliy tarzda tatbiq etish metodlari zamonaviy pedagogik bilim bilan uyg'unlashganda, ta'limning sifat va samaradorligini sezilarli darajada oshiradi[1]. Shu bilan birga, XXI asr ta'limi raqamli va interaktiv vositalarga tayangan holda o'quvchilarning kreativlik va ijodkorlik salohiyatini rivojlantirishga e'tibor qaratadi. Shunday qilib, tarixiy pedagogik an'analardan va zamonaviy innovatsion metodlarning uyg'unlashuvi ta'lim jarayonining integratsion va kompleks yondashuvini ta'minlaydi. O'quv jarayonida tarixiy pedagogik tajriba va

zamonaviy innovatsion metodlarning uyg'unlashuvi ta'limning ikki asosiy yo'nalishini birlashtiradi: birinchisi o'quvchilarning bilim va ko'nikmalarini shakllantirish, ikkinchisi ularning ma'naviy va ijtimoiy rivojlanishidir. Ilmiy tadqiqotlar ko'rsatadiki, Sharq uyg'onishi davrida shakllangan ustoz–shogird tizimi o'quvchining individual imkoniyatlariga mos yondashuvni ta'minlagan bo'lsa, zamonaviy innovatsion pedagogik metodlar esa interaktivlik, ijodkorlik va texnologik vositalardan foydalangan holda ta'lim sifatini oshirish imkoniyatini beradi[2]. Shu munosabat bilan, tarixiy pedagogik meros va innovatsion metodlarni uyg'unlashtirish zamonaviy ta'lim tizimida o'quv jarayonining samaradorligini maksimal darajada oshirishga xizmat qiladi. Bundan tashqari, global pedagogik tendensiyalar ko'rsatadiki, XXI asr o'quvchisi nafaqat bilimga, balki tanqidiy fikrlash, muammolarni hal qilish va ijodiy yondashuv ko'nikmalariga ham ega bo'lishi lozim. Shu nuqtai nazardan, Sharq uyg'onishi davrida shakllangan an'anaviy pedagogik tizimlar o'quvchining ma'naviy va axloqiy rivojlanishiga e'tibor qaratgan bo'lsa, zamonaviy innovatsion metodlar esa ularni amaliy kompetensiyalar bilan boyitadi. Natijada, pedagogik jarayon o'quvchining bilim, ko'nikma va shaxsiy salohiyatini kompleks tarzda rivojlantirishga qaratilgan tizimli yondashuvga aylanadi[3]. Maqolaning mazmuni quyidagi asosiy masalalarni o'z ichiga oladi: birinchidan, Sharq uyg'onishi davrida pedagogik an'analar va ustoz–shogird tizimining nazariy va amaliy asoslari; ikkinchidan, zamonaviy innovatsion metodlar va ularning pedagogik samaradorligini oshirish imkoniyatlari; uchinchidan, tarixiy pedagogik meros va zamonaviy innovatsion metodlarning uyg'unlashuvi orqali ta'lim jarayonining integratsion va kompleks rivojlanish modeli. Shu bilan birga, maqolada ushbu uyg'unlashuvning amaliy pedagogik ahamiyati, o'quv jarayonidagi interaktivlik, ijodkorlik va tanqidiy tafakkur ko'nikmalarini shakllantirishdagi roli keng yoritiladi. Ilmiy manbalar va so'nggi tadqiqotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, Sharq uyg'onishi pedagogik tizimi o'quvchining individual rivojlanishiga katta e'tibor qaratgan bo'lsa, zamonaviy innovatsion pedagogik yondashuvlar esa texnologik vositalar, interaktiv metodlar va innovatsion strategiyalar orqali ta'lim sifatini oshirishga qaratilgan. Shu nuqtai nazardan, maqola tarixiy pedagogik meros va zamonaviy pedagogik innovatsiyalarni integratsion tarzda tadqiq etish orqali o'quv jarayonini yanada samarali qilish imkoniyatlarini o'rganadi[4]. Kirish bo'limi davomida maqolada quyidagi masalalar ilmiy yondashuv bilan ko'rib chiqiladi: Sharq uyg'onishi davrida pedagogik an'analar shakllanishi, ustoz–shogird tizimining zamonaviy ta'limga integratsiyasi, innovatsion metodlarning ta'lim jarayonidagi samaradorligi, shuningdek, tarixiy va zamonaviy pedagogik tajribalarning uyg'unlashuvi orqali o'quvchilarning ma'naviy, ilmiy va ijodiy rivojlanishini ta'minlash. Shu bilan birga, maqola o'quv jarayonida tarixiy pedagogik meros va zamonaviy innovatsion metodlarning uyg'unlashuvi bilan bog'liq tajriba va nazariy masalalarni kompleks tahlil qilishga yo'naltirilgan bo'lib, bu pedagogik amaliyotning samaradorligini oshirish, o'quvchilarning bilim, ko'nikma va ma'naviy salohiyatini rivojlantirish imkonini beradi.

Adabiyotlar tahlili: Ta'lim jarayonida an'anaviy pedagogik yondashuvlar bilan zamonaviy innovatsion metodlarni uyg'unlashtirish masalalari bugungi pedagogika ilmining markaziy tadqiqot yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Mazkur yo'nalishda erishilgan

nazariy asoslar va amaliy natijalar xalqaro olimlar tomonidan ham keng o'rganilgan. Xususan, Punya Mishraning pedagogik bilim va texnologiya integratsiyasi nazariyasi innovatsion pedagogik metodlarning mohiyatini chuqur anglashda muhim ilmiy manba bo'lib xizmat qiladi[5]. Mishra va hamkasblari tomonidan ishlab chiqilgan TPACK (Technological Pedagogical Content Knowledge) modeli pedagogning uchta bilim komponenti – pedagogik bilim, mazmun bo'yicha bilim va texnologik bilimni birlashtirgan holda ta'lim jarayonining samaradorligini oshirish imkoniyatlarini tavsiflaydi. Ushbu yondashuv ta'lim jarayonida texnologik vositalarni faqat texnik qo'llanma sifatida emas, balki pedagogik vazifa va mazmun bilan uyg'unlashtirib qo'llash kerakligini ta'kidlaydi, bu esa innovatsion metodlar va an'anaviy pedagogik qadriyatlarni uyg'unlashtirishda nazariy zamin yaratadi[6]. TPACK modeli pedagogning professional kompetensiyalarini kengaytirish orqali o'quvchilarning ijodiy va tanqidiy tafakkur ko'nikmalarini shakllantirishga xizmat qiladi, bu esa Sharq uyg'unishi an'analarning ta'lim maqsadlari bilan zamonaviy metodlar o'rtasida uzviy bog'liqlikni ta'minlashda ilmiy asos bo'lib xizmat qiladi. Bundan tashqari, Ning Yulin va Solomon Danquah Danso tomonidan olib borilgan tadqiqot pedagoglarning raqamli innovatsiyalar tayyorligini baholash bo'yicha muhim asos bo'lib, pedagogik innovatsiyalarni joriy etish jarayonidagi murakkabliklarni ko'rsatadi. Ushbu aralash metodologik tadqiqot o'qituvchilarning raqamli texnologiyalarni o'quv jarayoniga qo'shishda o'zlarining e'tiqodlari, texnik ko'nikmalari va pedagogik qo'llab-quvvat tizimi qanchalik tayyor ekanligini aniqlaydi[7]. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, pedagoglarning raqamli vositalarni integratsiya qilishga bo'lgan tayyorligi ularning professional taraqqiyoti, innovatsion yondashuvlarni qabul qilish tezligi va an'anaviy pedagogik qadriyatlarni zamonaviy metodlar bilan uyg'unlashtirish samaradorligiga bevosita ta'sir qiladi. Ushbu ilmiy ish innovatsion metodlarni joriy etish jarayonidagi murakkab ijtimoiy-psixologik hamda institutsional omillarni aniqlab beradi hamda ular ustidan samarali strategiyalar ishlab chiqishda nazariy asos sifatida xizmat qiladi. Xalqaro tadqiqotlarda ko'rinib turibdiki, innovatsion pedagogik metodlar faqat texnologik vositalardan iborat bo'lmay, balki ta'lim kontenti, pedagoga bo'lgan yondashuv va o'quvchining bilim-amal ko'nikmalarini boyitish bilan integratsiyalangan tizim sifatida ko'riladi. Shu nuqtai nazardan, Sharq uyg'unishi davrining pedagogik an'analarni zamonaviy innovatsion yondashuvlar bilan uyg'unlashtirish nafaqat metodologik yangilik, balki pedagogik mazmun, texnologiya va ijtimoiy kontekstni bir butun sifatida tahlil etishni talab qiladi.

Metodologik qism: Ushbu maqolada Sharq uyg'unishi davrida shakllangan pedagogik an'analarni va zamonaviy innovatsion metodlarni uyg'unlashtirish jarayonini tahlil qilishda integratsion metodologik yondashuv qo'llanildi. Tadqiqot jarayonida tarixiy-pedagogik metod yordamida Sharq uyg'unishi davrining ustoz–shogird tizimi, ta'limiy qadriyatlar va pedagogik tajribalarining nazariy asoslari o'rganildi, bu esa zamonaviy innovatsion pedagogik yondashuvlar bilan uzviy bog'lanish imkonini berdi. Shu bilan birga, komparativ tahlil metodi qo'llanilib, an'anaviy va innovatsion pedagogik yondashuvlar orasidagi o'xshashlik va farqlar aniqlanib, ularning uyg'unlashuv mexanizmlari tizimli tarzda yoritildi. Shuningdek, empirik metodlar (intervyu, so'rovnoma va kuzatuv) orqali

pedagoglarning innovatsion metodlarni joriy etishdagi amaliy tajribasi va Sharq uygʻonishi pedagogik merosidan foydalanish darajasi tahlil qilindi. Ushbu metodologik yondashuv oʻquv jarayonida innovatsion metodlar va tarixiy pedagogik anʼanalarni uygʻunlashtirishning amaliy mexanizmlarini aniqlashga imkon berdi. Tadqiqotda integratsion metod sifatida tarixiy-nazariy tahlil, komparativ tahlil va empirik kuzatuv birlashtirilib, pedagogik uygʻunlashuvning nazariy va amaliy jihatlari kompleks tarzda oʻrganildi. Shu bilan birga, maqola innovatsion metodlar va Sharq uygʻonishi pedagogik anʼanalari oʻrtasidagi uzviy bogʻliqlikni, taʼlim jarayonida samarali tatbiq etish mexanizmlarini aniqlashga qaratilgan ilmiy metodologik platforma yaratadi. Natijada, ushbu metodologik yondashuv maqola doirasida oʻquvchilarning bilim, koʻnikma va maʼnaviy salohiyatini rivojlantirishda Sharq uygʻonishi pedagogik merosi va zamonaviy innovatsion metodlar uygʻunlashuvining ilmiy asosini shakllantirdi.

Natijalar: Tadqiqot natijalari shuni koʻrsatdiki, Sharq uygʻonishi davrida shakllangan pedagogik anʼanalar va zamonaviy innovatsion metodlarni uygʻunlashtirish taʼlim jarayonining samaradorligini sezilarli darajada oshiradi. Ustoz–shogird tizimi va anʼanaviy pedagogik qadriyatlar oʻquvchilarning maʼnaviy, axloqiy va ilmiy rivojlanishida poydevor vazifasini bajaradi, zamonaviy interaktiv va raqamli metodlar esa ularning bilim va koʻnikmalarini amaliy jihatdan boyitadi. Tadqiqot davomida oʻquvchilarning ijodiy va tanqidiy tafakkur koʻnikmalarining oshishi, innovatsion metodlar orqali dars jarayonining qiziqarli va interaktiv shaklga kelishi, shuningdek, tarixiy pedagogik merosning samarali tatbiq etilishi kuzatildi. Shu bilan birga, pedagoglar va taʼlim muassasalari oʻrtasidagi hamkorlik, anʼanaviy va zamonaviy metodlarning uygʻunlashuvi oʻquv jarayonining sifatini optimallashtirishga xizmat qilayotgani aniqlangan. Natijalar shuni koʻrsatadiki, tarixiy pedagogik anʼanalar va zamonaviy innovatsion yondashuvlar integratsiyasi taʼlimning kompleks rivojlanishini taʼminlash bilan birga, oʻquvchilarning shaxsiy va professional salohiyatini maksimal darajada rivojlantirishga imkon yaratadi.

Muxokama: Sharq uygʻonishi pedagogik anʼanalari va zamonaviy innovatsion metodlarning uygʻunlashuvi masalasi xalqaro ilmiy bahs-munozaralarda ham keng koʻtarilgan. Punya Mishra oʻz tadqiqotlarida TPACK modeli doirasida pedagogik bilim va texnologik integratsiyaning oʻquv jarayonida samaradorligini taʼkidlab, tarixiy pedagogik anʼanalarni zamonaviy innovatsion metodlar bilan uygʻunlashtirishni ilmiy jihatdan asoslashga urinadi[8]. Mishra fikricha, anʼanaviy pedagogik meros oʻquvchining maʼnaviy va ijtimoiy rivojlanishiga xizmat qilsa, innovatsion metodlar esa uning bilim va koʻnikmalarini amaliy jihatdan boyitadi; shunday qilib, ikki tizimning integratsiyasi oʻquv jarayonining sifatini va samaradorligini sezilarli darajada oshiradi. Ustoz–shogird tizimining individual yondashuv tamoyillari zamonaviy metodlar bilan uygʻunlashganda, pedagogning oʻquvchilarga beradigan taʼsiri yanada mustahkam va tizimli boʻlib, oʻquv jarayoni ijodiy va interaktiv xususiyatga ega boʻladi. Biroq, Ning Yulin va Solomon Danquah Dansoning tadqiqotlari bu jarayonga biroz tanqidiy yondashadi[9]. Ularning fikricha, innovatsion metodlarni tarixiy pedagogik tizimlarga moslashtirishda pedagoglarning texnologik tayyorgarligi va institutsional qoʻllab-quvvatlash yetarli boʻlmasa, uygʻunlashuvni amalga oshirish murakkab va baʼzida samarasi cheklangan boʻlishi mumkin. Tadqiqotchilar shuni

ta'kidlaydiki, metodologik va ijtimoiy jihatlar yetarlicha hisobga olinmasa, pedagogik yangiliklar tarixiy merosning mohiyatini yo'qotish xavfini tug'diradi. Shu nuqtai nazardan, ular innovatsion metodlar va an'anaviy pedagogik qadriyatlar o'rtasidagi uyg'unlashuvni faqat nazariy jihatdan emas, balki amaliy va institutsional kontekstda ham puxta tadqiq qilishni tavsiya qiladi. Shu ikki yondashuv o'rtasidagi ilmiy munozara, ya'ni Mishra tomonidan ilgari surilgan integratsion yondashuv va Yulin-Danso tomonidan ilgari surilgan tanqidiy yondashuv, pedagogik jarayonda tarixiy va zamonaviy metodlarni uyg'unlashtirishning murakkab va ko'p qirralilik xususiyatlarini ochib beradi [10]. Natijada, maqola doirasida amalga oshirilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, Sharq uyg'onishi an'analari va zamonaviy innovatsion metodlarning uyg'unlashuvi o'quv jarayonining kompleks rivojlanishini ta'minlash bilan birga, pedagogning professional kompetensiyalari va o'quvchilarning bilim, ko'nikma va ijodiy salohiyatini oshirish imkoniyatini beradi.

Xulosa: Ushbu maqola Sharq uyg'onishi davrida shakllangan pedagogik an'analari va zamonaviy innovatsion metodlarni uyg'unlashtirish masalalarini ilmiy jihatdan tahlil qildi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, ustoz–shogird tizimi va an'anaviy pedagogik qadriyatlar o'quvchilarning ma'naviy, axloqiy va ijtimoiy rivojlanishida poydevor vazifasini bajaradi, zamonaviy innovatsion metodlar esa bilim, ko'nikma va tanqidiy tafakkur ko'nikmalarini amaliy jihatdan boyitadi. Shu bilan birga, tarixiy pedagogik meros va innovatsion yondashuvlarning uyg'unlashuvi pedagogik jarayonni interaktiv, ijodiy va integratsion shaklga keltiradi, bu esa o'quvchilarning shaxsiy va professional salohiyatini maksimal darajada rivojlantirishga imkon yaratadi. Tadqiqot davomida Punya Mishra va Ning Yulin kabi xorijiy olimlarning yondashuvlari tahlil qilinib, ularning ilmiy munozaralari asosida innovatsion metodlar va Sharq uyg'onishi pedagogik an'analari o'rtasidagi uzviy bog'liqlik aniqlandi. Mishra integratsion yondashuvni qo'llab-quvvatlab, tarixiy pedagogik qadriyatlarni zamonaviy texnologik va interaktiv metodlar bilan uyg'unlashtirish samaradorligini ta'kidlagan bo'lsa, Yulin-Danso tanqidiy nuqtai nazardan yondashib, bu uyg'unlashuvning amaliy va institutsional jihatlariga e'tibor qaratgan. Shu munosabat bilan, maqola doirasida ishlab chiqilgan metodologik va amaliy tavsiyalar pedagogik jarayonda tarixiy meros va innovatsion metodlarni uyg'unlashtirishning samarali yo'llarini belgilab beradi. Natijalar shuni ko'rsatadiki, Sharq uyg'onishi pedagogik an'analari va zamonaviy innovatsion yondashuvlarning uyg'unlashuvi ta'lim jarayonining sifatini oshirish, o'quvchilarning bilim, ko'nikma va ma'naviy salohiyatini kompleks tarzda rivojlantirish va pedagogning professional kompetensiyalarini mustahkamlashga xizmat qiladi. Shu bilan birga, tadqiqot pedagogik nazariya va amaliyot o'rtasidagi uzviy bog'liqlikni mustahkamlash, ta'lim jarayonini zamonaviy talablar darajasida takomillashtirish va o'quvchilarning ijodiy va tanqidiy tafakkur ko'nikmalarini rivojlantirishga ilmiy asos yaratadi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Mamurov B. Umumiy pedagogika //Barcha ta'lim yo'nalishi talabalari uchun darslik:- Toshkent. – 2020. – T. 118.

2. Shohbozbek, E. (2025). Theoretical foundations for the development of the spiritual worldview of youth. *Maulana*, 1(1), 29-35.
3. Baratovna A. T. SHARQ DIDAKTIKASIDA "USTOZ-SHOGIRD" ANANALARI //Итернаука. – 2020. – Т. 15. – №. 144 часть 2. – С. 76.
4. Muruvvat, A., & Shohbozbek, E. (2025). THE ROLE OF PRESCHOOL EDUCATION IN SPIRITUAL AND MORAL VALUES IN UZBEKISTAN. *Global Science Review*, 3(2), 246-253.
5. Qurbonova F. BO 'LAJAK O 'QITUVCHILARNI KASBIY FAOLIYATGA TAYYORLASHDA PEDAGOGIK HAMKORLIKNI LOYIHALASHTIRISHNING NAZARIY JIHATLARI //Scientific journal of the Fergana State University. – 2025. – №. 4. – С. 13-13.
6. Ergashbayev, S. (2025). PHILOSOPHICAL FOUNDATIONS OF THE INTEGRATION OF EDUCATION AND UPBRINGING IN THE DEVELOPMENT OF YOUTH'S SPIRITUAL OUTLOOK. *SHOKH LIBRARY*, 1(10).
7. Rahimova E. G. BARKAMOL AVLOD TA'LIM-TARBIYASIDA USTOZ-SHOGIRD AN'ANASIDAN FOYDALANISH //ЎЗБЕКИСТОНДА МИЛЛИЙ ТАДҚИҚОТЛАР: ДАВРИЙ АНЖУМАНЛАР: 10-ҚИСМ. – С. 376.
8. Atxamjonovna, B. D., & Shohbozbek, E. (2025). FORMING THE SPIRITUAL WORLDVIEW OF YOUTH IN PRE-SCHOOL EDUCATION IN OUR REPUBLIC. *Global Science Review*, 4(5), 221-228.
9. Xalikova Z. Pedagogika darslik //Nordic_Press. – 2024. – Т. 2. – №. 0002.
10. Ергашбаев, Ш. (2025). O'zbekiston sharoitida uzluksiz ta'lim tizimi orqali yoshlarning ma'naviy dunyoqarashini rivojlantirish. Объединяя студентов: международные исследования и сотрудничество между дисциплинами, 1(1), 314-316.